

ANALISIS BEBAN KERJA ADMINISTRASI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA PERENCANAAN DI WORKSHOP PT K2B

Arifin Ilham Akbar¹ Ahmad Firman Hakim²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Jl. Kuaru Gn. Kelua, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, 75117, Indonesia

²Dosen Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Jl. Kuaru Gn. Kelua, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, 75117, Indonesia

arifinilhamakbar@gmail.com¹ ahmadfirmanhakim@fisip.unmul.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine whether PT K2B is experiencing a shortage of staff in the administration, Ccr Workshop, and wasingman sections within the Planner division. In addition, a measurement of the workload in each section under the Planner division was also carried out. This study evaluates the workload in these positions at PT K2B by applying the Workload Analysis method using the Full-Time Equivalent (FTE) approach. Through observation, interviews, and analysis of operational documents for the period May 2026. The results of the study indicate that no excessive workload was found in the three sections under the Planner division. This study also serves as a mandatory report to fulfil a course requirement, and aims to provide data-based recommendations for the optimisation of human resources and workflow efficiency in the PT K2B workshop.

Keywords: *workload, Full-Time Equivalent (FTE), Workload Analysis, Human Resource Management.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di PT K2B mengalami kekurangan anggota di bagian administrasi, Ccr Workshop, dan wasingman yang berada divisi Planner. Selain itu dilakukan juga pengukuran beban kerja di masing-masing bagian yang di bawahi oleh divisi planner. Penelitian ini mengevaluasi beban kerja pada posisi tersebut di PT K2B dengan menerapkan metode *Workload Analysis* melalui pendekatan *Full-Time Equivalent* (FTE). Melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen operasional periode Mei 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada beban kerja lebih yang di temukan pada ke tiga bagian yang di bawahi oleh divisi planner. penelitian ini juga bertujuan sebagai laporan wajib untuk memenuhi tugas kuliah, dan bertujuan juga memberikan rekomendasi berbasis data untuk optimalisasi sumber daya manusia dan efisiensi alur kerja di *workshop* PT K2B.

Kata kunci : beban kerja, *Full Time Equivalent (FTE)*, Analisis Beban Kerja, Manajemen Sumber Daya Manusia.

PENDAHULUAN

Industri pertambangan di Indonesia bergantung pada operasional alat berat seperti excavator, dump truck, dan dozer untuk menjaga produktivitas. Pemeliharaan rutin seperti kebersihan pada alat operasional juga penting dalam pemeliharaan alat operasional alat berat. Selain itu di bengkel menjadi cara agar alat-alat ini tetap dalam kondisi yang optimal, di mana admin bengkel dan perencanaan memainkan peran sentral dalam penyusunan jadwal, pengelolaan perintah kerja. Penurunan kualitas pekerja berasal dari beberapa faktor salah satunya beban kerja yang berlebih. (J Firjatullah, 2023). Namun, beban kerja di bagian administrasi yang berlebihan sering menjadi penghambat proses ini. Maka dari itu perlu adanya perencanaan pemeliharaan kinerja karyawan agar beban kerja tidak berlebih dan sesuai dengan porsi kerja hariannya. Metode FTE digunakan untuk mengukur keseimbangan antara jumlah tenaga kerja dan beban kerja yang ada, (Rifki & Hidayati, 2025) Sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja secara objektif. FTE bertujuan menyederhanakan pengukuran kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ini juga memberikan rekomendasi untuk menyesuaikan jumlah tenaga kerja dengan proyeksi kebutuhan, mengurangi kelebihan tenaga kerja, dan meningkatkan efisiensi operasional. Lakukan agar dapat menempatkan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan porsi kerja dengan posisi jabatan yang menjadi tanggung jawabnya, juga untuk memperoleh gambaran apakah langkah-langkah pembenahan dan perbaikan diperlukan didalam pemetaan kompetensi tenaga kependidikan dan mengevaluasi struktur organisasi yang ada. (Utami et al., 2020)

Studi ini tidak hanya mengidentifikasi ukuran tenaga kerja yang optimal tetapi juga menekankan pentingnya menyetarakan beban kerja dengan kapasitas tenaga kerja untuk menghindari ketidakefisienan operasional dan stres karyawan, yang berkontribusi pada produktivitas yang lebih baik dan pengurangan biaya operasional. (Gerri Sarwo Edi et al., 2024)

Beban kerja yang berlebihan dari kemampuan pegawai akan memicu dampak buruk seperti beban psikis meningkat, kelelahan fisik, dan tingkat produktivitas yang turun. Salah satu cara untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas dari sisi sumber daya manusia adalah dengan menentukan beban kerja yang sesuai. (Maulana et al., 2023)

Tabel 1. Data Karyawan

NO	JABATAN	JUMLAH KARYAWAN
1	ADMINISTRASI	2
2	CCR WORKSHOP	5
3	WASHINGMAN	7

Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan awal di Workshop PT K2B, di temukan beberapa masalah yang teridentifikasi:

1. Apakah beban kerja administrasi admin planner termasuk kategori kelebihan beban berdasarkan analisis FTE?
2. Bagaimana dampak beban kerja tersebut terhadap kinerja perencanaan, khususnya kepatuhan jadwal dan perintah kerja?
3. Apa faktor penyebab utama dan solusi terbaik yang layak?

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban kerja administrasi admin planner menggunakan *Workload Analysis* dan FTE. Mengukur dampaknya terhadap kinerja perencanaan di Workshop PT K2B. Merumuskan usulan perbaikan untuk mengoptimalkan beban kerja dan meningkatkan efisiensi. Mengurangi pengaruh perbedaan kapasitas kerja di posisi yang sama agar produktivitas kerja tidak menurun. (Okitasari & Pujotomo, 2016)

Manfaat

Manfaat teoritis : Menyusun referensi analisis beban kerja di sektor tambang menggunakan FTE, melengkapi literatur.

Manfaat praktis : Memberikan rekomendasi actionable bagi PT K2B untuk standarisasi proses, digitalisasi, dan *redistribusi* tugas, sehingga meningkatkan kepatuhan jadwal hingga 80% dan mengurangi *backlog*.

Batasan Masalah

Penelitian di Workshop PT K2B priode MEI 2026, menggunakan data sekunder perintah kerja dan primer dari observasi serta wawancara. Batasan meliputi cakupan hanya satu administrasi dan asumsi data *historis* yang akurat.

Tinjauan Pustaka

Beban Kerja Administrasi

Beban kerja didefinisikan sebagai total kebutuhan tugas terhadap kapasitas individu dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks administrasi, meliputi input data perintah kerja, jadwal verifikasi, dan pelaporan. *Overload* kerja (>1,2 FTE) menurunkan akurasi hingga 30%.

Setara Waktu Penuh (FTE)

FTE mengukur beban kerja relatif terhadap jam standar (176 jam/bulan):

$$FTE = \text{Total jam aktual} / 176.$$

- Beban kurang: <0,8
- Normal: 0,8-1,2
- Kelebihan beban: >1,2

KERANGKA PENELITIAN

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini mengintegrasikan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode kualitatif berbasis studi kasus. Langkah metodologis ini sengaja dipilih agar selaras dengan karakteristik masalah yang diangkat, sekaligus memastikan seluruh

tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. FTE memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tertentu. Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengukur, menghitung, serta menganalisis beban kerja administrasi secara sistematis. Melalui data numerik, dampak dari beban kerja tersebut terhadap kinerja perencanaan akan dibedah lebih dalam. Untuk mengumpulkan dan mengolah data kuantitatifnya, studi ini mengandalkan dua instrumen utama, yaitu Analisis Pekerjaan (*Job Analysis*) dan *Full-Time Equivalent* (FTE).

Efisiensi dalam bidang sumber daya manusia ini terkait dengan beban kerja yang harus ditanggung suatu unit organisasi. Untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan membuat suatu analisis yang tepat terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi dan beban kerja yang ditimbulkan ataupun dengan lebih mengoptimalkan jumlah karyawan agar melakukan aktivitas pekerjaannya secara tepat. (Gunawan et al., 2023) Analisis Pekerjaan digunakan secara sistematis untuk memetakan, mendokumentasikan, dan mengurai detail tugas, tanggung jawab, serta kompetensi yang dibutuhkan pada posisi tertentu. Langkah ini krusial agar beban kerja administrasi yang ditanggung oleh bagian perencanaan di PT K2B dapat diukur secara objektif. Sementara itu, metode FTE (*Full-Time Equivalent*) diterapkan untuk mengonversi beban kerja parsial ke dalam satuan setara pekerja penuh waktu. Melalui perbandingan antara durasi penyelesaian tugas dan standar waktu yang tersedia, metode ini akan memperlihatkan apakah volume kerja administratif di lapangan sudah melampaui batas normal atau belum. Metode ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang seberapa besar kontribusi seseorang atau kelompok terhadap tujuan perusahaan dengan mengonversi jam kerja sebenarnya menjadi setara dengan jam kerja penuh waktu. (Wahyu Setyawan et al., 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Perencanaan sumber daya manusia (SDM) yang efektif sangat penting untuk memastikan efisiensi dan produktivitas organisasi, salah satunya melalui analisis beban kerja menggunakan metode FTE (*Full Time Equivalent*). Teknik ini mengukur kebutuhan tenaga kerja berdasarkan volume pekerjaan, durasi tugas, dan frekuensi pelaksanaannya, sehingga perusahaan dapat secara objektif mengidentifikasi potensi ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah tenaga kerja. Analisis ini membantu perusahaan dalam alokasi tugas, perencanaan jangka pendek dan panjang, serta meningkatkan efisiensi

biaya dengan menghindari kelebihan tenaga kerja. Selain itu, teknik ini berbasis data, optimal untuk meningkatkan produktivitas, dan mampu mengidentifikasi kesenjangan kinerja, menjadikannya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perencanaan SDM dan indikasi kelebihan tenaga kerja di perusahaan PT K2B. Penelitian ini menggunakan metode FTE (*Full Time Equivalent*) untuk menganalisis beban kerja, mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, dan mengoptimalkan tenaga kerja yang ada. Akurasi waktu untuk menyelesaikan setiap proses adalah salah satu petunjuk penilaian kinerja umum, maka dari itu karyawan dituntut untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu. (Haris Wibisono & Herwanto, 2023) Untuk mendapatkan nilai FTE dari suatu proses kerja adalah sebagai berikut:

$$FTE = \frac{\text{Total Waktu Beban Kerja} + \text{Allowance}}{\text{Total Waktu Kerja Tersedia}}$$

Menentukan hari kerja efektif selama tahun 2026, yang berjumlah 365 hari – 52 hari (minggu) – 17 hari (libur nasional) = 296 hari dalam satu tahun pada tahun 2026. Setelah menentukan hari kerja efektif selama satu tahun selanjutnya menentukan total waktu tersedia dalam satu tahun 1 hari kerja yaitu : 8 jam x 296 hari (2.368 jam kerja dalam setahun):

Contoh Perhitungan FTE:

- a. Jumlah waktu Aktivitas : 33,152 jam dalam setahun
- b. Allowance : 1 jam x 296 = 296 jam dalam setahun
- c. Total waktu Tersedia : 8 jam kerja x 296 hari = 2.368 jam kerja dalam setahun

Sehingga:

$$FTE = \frac{\text{Total Waktu Beban Kerja} + \text{Allowance}}{\text{Total Waktu Kerja Tersedia}}$$

$$FTE = (33,152 + 296) / 2.368$$

$$FTE = 0,139$$

$$\text{Total FTE} = 0,139 \times 2 \text{ (jumlah karyawan)} = 0,278$$

Tabel 2 Beban Kerja Administrasi

Posisi	FTE	Jumlah Karyawan	Total FTE
Administrasi	0,139	2	0,278

Total FTE Administrasi	Usulan Tenaga Kerja	Realita Tenaga Kerja
---------------------------	---------------------	----------------------

0,278	1	2
-------	---	---

Tabel 3 Beban Kerja CCR *Workshop*

Posisi	FTE	Jumlah Karyawan	Total FTE
CCR <i>Workshop</i>	0,139	5	0,695

Total FTE CCR <i>Workshop</i>	Usulan Tenaga Kerja	Realita Tenaga Kerja
0,695	1	5

Tabel 4 Beban Kerja *Washingman*

Posisi	FTE	Jumlah Karyawan	Total FTE
<i>Washingman</i>	0,139	7	0,973

Total FTE <i>Washingman</i>	Usulan Tenaga Kerja	Realita Tenaga Kerja
0,973	1	7

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan analisa beban kerja yang dilakukan dengan menggunakan metode FTE (*Full Time Equivalent*) pada Administrasi ditemukan bahwa jumlah tenaga kerja saat ini melebihi kebutuhan optimal yang diperlukan sesuai dengan beban kerja yang telah analisis, dimana usulan tenaga kerja yang optimal setelah dilakukan perhitungan yaitu 1 tenaga kerja namun realisasi atau kondisi saat ini pada posisi Administrasi sendiri diisi oleh 2 tenaga kerja. Pada posisi CCR *Workshop* usulan tenaga kerja yang optimal adalah 1 tenaga kerja pada dan saat ini yang mengisi pada posisi tersebut sejumlah 5 tenaga kerja. Dan pada posisi *Washingman* setelah dilakukan perhitungan usulan tenaga kerja yang efektif yaitu 1 tenaga kerja, akan tetapi pada kondisi saat ini tenaga kerja yang mengisi pada posisi tersebut terdapat 7 tenaga kerja. Hasil analisa beban kerja yang dilakukan menggunakan menggunakan metode FTE (*Full Time Equivalent*) menunjukkan bahwa terdapat kelebihan tenaga kerja di 3 department yang terindikasi kelebihan tenaga kerja. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, jumlah tenaga kerja yang tersedia melebihi kebutuhan aktual sesuai dengan *volume* beban kerja yang ada. Hal ini menandakan adanya ketidak seimbangan antara kapasitas tenaga

kerja dengan kebutuhan perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah ditentukan. Kelebihan tenaga kerja ini berpotensi memiliki dampak yang penting bagi perusahaan yaitu secara operasional, situasi ini dapat menurunkan efisiensi kerja karena waktu yang tersedia tidak digunakan secara optimal. Hal ini juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran, terutama dalam hal biaya tenaga kerja yang tidak sepenuhnya termanfaatkan, selain itu ketidak seimbangan ini dapat mempengaruhi produktivitas individu maupun tim.

Rotasi kerja harus direncanakan dengan baik dan dilakukan secara berkala agar karyawan tidak terkejut atau mempersiapkan diri untuk pekerjaan baru. (Susilo et al., 2023) Dari pendapat tersebut perusahaan dapat memaksimalkan kelebihan pekerja untuk dialih tugas kebagian atau divisi lain yang memang lebih membutuhkan jumlah pekerja ketimbang 3 posisi sebelumnya yaitu *Administrasi*, *CCR Workshop*, dan *Washingman*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam proses validasi pengajuan permintaan kebutuhan tenaga kerja dari department lain yang ditujukan untuk tiap posisi sendiri dasar untuk memvalidasi kebutuhan tenaga kerja tersebut masih belum efektif sehingga menjadi kendala untuk Perencanaan kebutuhan tenaga kerja, dan terdapat 3 posisi yang terindikasi kelebihan tenaga kerja dengan ciri – ciri tampak luar dan didukung dengan output yang dihasilkan kurang maksimal. Setelah dilakukan perthitungan analisa beban kerja menggunakan metode FTE (*Full Time Equivalent*) memang terjadi kelebihan tenaga kerja pada 3 department tersebut.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengajukan beberapa saran saran untuk mengatasi permasalahan kelebihan tenaga kerja dan menyusun perencanaan kebutuhan SDM (Sumber Daya Manusia) yaitu :

1. Melakukan perencanaan tenaga kerja yang strategis guna memastikan jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan tenaga kerja, serta menghindari kelebihan tenaga kerja.
2. Perencanaan tenaga kerja perusahaan dapat melakukan analisa beban kerja, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah tenaga kerja yang

dimiliki sesuai dengan volume pekerjaan yang ada, sehingga operasional perusahaan berjalan lebih efisien dan produktif.

3. Analisa beban kerja terdapat beberapa metode perusahaan bisa melakukan analisa beban kerja dengan metode FTE (*Full Time Equivalent*) metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi bisnis secara optimal. Analisa beban kerja menggunakan metode ini juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja secara akurat dan mengurangi resiko kelebihan tenaga kerja.
4. Setelah dilakukan analisa beban kerja dan terdapat kelebihan tenaga kerja perusahaan dapat mengatasi permasalahan kelebihan tenaga kerja tersebut dengan menggunakan strategi rotasi tenaga kerja dengan mengalihkan karyawan dari department yang memilki kelebihan tenaga kerja ke department yang lebih membutuhkan tenaga kerja yang ada tanpa perlu melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), selain itu rotasi tenaga kerja dapat memberikan variasi pada pekerjaan karyawan yang dapat meningkatkan motivasi dan mengurangi rasa jenuh pada karyawan. Selain itu pihak perusahaan juga dapat membagi sif kerja pada kelebihan jumlah karyawan yang di mana kita tahu bahwa perusahaan pertambangan beraktivitas 24 jam nonstop dan kelebihan beban kerja ini dapat di manfaatkan untuk memaksimalkan kelancarannya operasional yang ada di pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Gerri Sarwo Edi, A., Yayi Jabawidhiartha, M., Jati Kuncoro, A., Manajemen, M., & Pasca Sarjana Ekonomi dan Bisnis, P. (2024). *Analisis Beban Kerja Berdasarkan Metode Full Time Equivalent Untuk Penentuan Kebutuhan Tenaga Kerja Secara Efektif*. 3, 96–104.
- Gunawan, A., Evelyne, K., Irman, A., Setiawan, H., Barleany, D. R., & Ulfah, M. (2023). ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK MENENTUKAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE FULL TIME EQUIVALENT (FTE) PADA PT SO GOOD FOOD. In *Jurnal InTent* (Vol. 6, Number 1).
- Haris Wibisono, M., & Herwanto, D. (2023). *Analisis Beban Kerja pada Karyawan Divisi Produksi PT. Empat Perdana Carton dengan Metode Full Time Equivalent*. VIII(2).
- J Firjatullah, C. W. M. M. (2023). *Pengaruh Lingkungan Kerja Budaya Kerja_d. 2*, 1–10.
- Maulana, W., Sari, S., & Fajriah, N. (2023). *Analisis Beban Kerja Dengan Metode Full Time Equivalent (FTE) Untuk Mengoptimalkan Jumlah Pegawai Tim PLTA X*.

- Okitasari, H., & Pujotomo, D. (2016). *ANALISIS BEBAN KERJA MENTAL DENGAN METODE NASA TLX PADA DIVISI DISTRIBUSI PRODUK PT. PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION.*
- Rifki, M., & Hidayati, R. A. (2025). *Halaman | 433 Hal 433-443 NOBEL MANAGEMENT REVIEW ANALISIS BEBAN KERJA DENGAN METODE FTE (FULL TIME EQUIVALENT) SEBAGAI DASAR PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA PADA PT XYZ. 433-443.* <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/NMaR>
- Susilo, T. D., Kusno, A., & Aida, M. (2023). STRATEGI ROTASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN DI KOPERASI SERBA USAHA JASA MULYA RAMBI GUNDAM. In *Journal Economy Management Business and Entrepreneur* (Vol. 1, Number 1).
- Utami, H. N., Prasetya, A., & Rosyihan Hendrawan, M. (2020). *Jurnal Bisnis dan Manajemen ANALISIS BEBAN KERJA SEBAGAI DASAR PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI.* <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm>
- Wahyu Setyawan, D., Siswari Faiqotul Himmah, T., & Kholifah, L. (2023). Optimalisasi Manajemen Beban Kerja di Assessment Center Menggunakan Metode Full Time Equivalent (FTE). *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 3(1), 11-19.